

ÁDÍWLÍ USTAZ

Dáuletyarova Ğaziynexan

Ózbekstan mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası” “Muzıkatanıw” qániygeligi 2-kurs studentı

Kamalova Gulmaryam

Ilimiy basshı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688666>

Annotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaqstanda xor janrınıń rawajlanıwına úles qosqan belgili xormeyster Ábdijappar Mambetovtıń pedagogikalıq iskerligi hám shákirtleriniń pikirleri haqqında sóz etiledi.*

Gilt sózleri: *Xor, atqarıwshı, ustaz, shákirt, opera, janr, repertuar, mádeniyat, kompozitor.*

ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!

Аннотация. *В статье рассказывается о педагогической искренности и ученичествах известного хормейстера Абдижаппара Мамбетова, внесшего вклад в развитие хорового жанра в Каракалпакстане.*

Ключевые слова: *Xor, atqarıwshı, ustaz, shákirt, opera, janr, repertuar, mádeniyat, kompozitor.*

DEAR TEACHER

Abstract. *In this article, we will talk about the opinions of the students of the famous choral master Abdijappar Mambetov, who contributed to the development of the choral genre in Karakalpakstan.*

Keywords: *Choir, conductor, teacher, teacher, opera, genre, repertoire, performer, composer.*

Bárshe kásiptıń ózine tán qıyınılıqları bar bolıp, biraq ustazlıq kásibi júdá mashaqatlı kásıp bolıp sanaladı. Bul kásiptı tek ğana sabırlı insalar ğana iyeleydı, sebebi oqıwshılar menen islesiw, hár balanıń psıxologiyasını uyreniw oğada qıyın is bolıp tabıladı. Ustazlar hár túrlı shańaraqtıń perzentlerin tárbiyalap, olarğa ilim bilim beriw menen birgelikte, olardıń eń dáslep minez qulqına qarap is júrtedı, al kórkem óner hám mádeniyat tarawında oqıwshılarğa sabaq beriw, oni tárbiyalaw quramalı hám oğada mashaqatlı is bolıp esaplanadı, sebebi hár bir oqıwshı menen jeke túrde shúǵıllanıw kerek. Soǵan qaramastan kóplegen shákirtlerdiń ustazı A.Mambetov óziniń oqıwshılarına sabaq beriwden eshqashan sharshamaǵan, hám de sol mashaqatlarğa qaramastan ol ustazlıq kásibin tańladı. Shákirtlerin aytıp ótetúǵın bolsaq, Qaraózek rayonı balalar muzıka hám kórkem óner mektebi direktorı Qaraqalpaqstanǵa xızmet kórsetken mádeniyat xızmetkeri, “El jurıt húrmeti” ordeni iyesi Quwatbay Ótegenov (marhum), Qońırat rayonı balalar muzıka hám kórkem óner mektebi direktor orınbası Jańıl Qosekeeva, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik Akademiyalıq muzıkalı teatrıń bas xor dirijorı Aypara Tólepova (marhum), sol dárgaydıń asisstant dirijorı Ayǵúl Mahammesharıpova, Opera hám baqsıshılıq kórkem ónerine qániyelestirilgen mektebinde xor sabaǵı oqıtıwshısı Tamara Tájimuratova, Nókis qániyelestirilgen mádeniyat hám kórkem-óner mektebi oqıtıwshıları Rayxan Kamalova hám Zamira Mambetova, Ózbekstan mámleketlik orkestri janındaǵı xor jámáátinde atqarıwshı Yulduz Userovalar ustaz jolın dawam etip kelmekte.

Iyun, 2025-Yil

Abdijabbar Mambetovtın talapshan shákirtleriniń biri bolǵan Berdaq atındaǵı qaraqalpaq mámleketlik akademiyalıq muzikalıq teatrınıń xor dirijorı assistentı, Aygúl Muhammedsharipova ustazı tuwralı bizlerge tómendegishe pikirlerin bildirip ótti.

Qaraqalpaqstanǵa xızmet kórsetken artist, ustazım Abdijabbar aǵa Mambetov keń peyilli adamgershilikli, kishi peyil, talapshań insan. Ol júdá kúshli ustazlardan quramalı bilimlerdi alǵan hám qımbatlı miyrasların Qaraqalpaqstan jeri boylap kóplegen oqıwshı jaslarǵa jetkerip kelgen.

Men ustazımdı ózim Japaq Shamuratov atındaǵı kórkem óner bilim jurtınıń Xor dirijorlıǵı bólimine oqıwǵa kirgen waqtımnan, yaǵniy 2007-jıldan baslap bilemen. Anam marhum Aypara Tólepova ustazımınıń eń túnǵısh shákirtlerimen esaplanadı. Men oqıwǵa tapsırǵan jılı anam hám sol oqıw dárgayında xor dirijorlıǵı bóliminde sabaq beretúǵın edı. Anam ustazıma meni aytıp “usı qızımdı ózingiz shákirtlikke alıp, jaqsı tárbiyalap shıǵarsanǵız” – deydi, Abdijabbar aǵa da “boldı ózim shákirtlikke alaman” – degen. Sol jılları oqıwǵa imtixan tapsırdım hám Abdijabbar aǵanıń ózi menen imtixan alıp esitiw qábiliyetlerimdi, soraw-juwablar berip tekserip otırdı, hám keyingi jaǵına sabaqlardı jaqsı ózlestirip ketiwimdi kórgen ustazım meni shákirtlikke aldı. Men muzıka mektebinde oqımaǵanıń sebebli, dáslepki sabaqlardı notalardı úyretiwden baslaǵan. Soń áste-áste dirijorlıq sırların ózlestire basladım, dirijorlıq etetúǵın sxemalardı diyalǵa sızıp kórsetip beretúǵın edı. Ustazım sabaq otıw processinde tapsırmalardı, hár túrli qızıqlı metodikalar menen úyretip barıp, eń dáslepki dirijorlıq etetúǵın shıǵarmalarımды berebasladı, bulardan “Zima” hám “Lyublu grozu” atamasındaǵı akapella boldı. Xor jámaátı menen birge, ótetúǵın sabaǵımızda júdá qızıqlı edı, onda Abdijabbar aǵanıń ózi dirijorlıq etip, kóplegen belgili shıǵarmalardı úyretip, koncert baǵdarlamalarına shıqqanbız. Ustazıma degen húrmetim sheksiz, ol arqalı men dirijorlıq sırların ózime miyras etip alǵanman. Ol insanınıń úyretkenlerin búgin mine ámelde sınap, Ábdijappar aǵaday bolıwǵa háreket etip atırman. Ustazıma den sawlıq hám uzaq ómir tileymen – dep óz tilekleri menen sawbetti juwmaqladı.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Dauletyarova, G., & Kamalova, G. (2024). A LOOK AT THE WORK OF TEACHER POLATBAY QURBANAZAROV. *Modern Science and Research*, 3(1), 283-288.
2. Gulmaryam, K., & Gaziynexan, D. (2024). SHOMANAY RAYONI JUMABAY JIRAW BAZAROV ATINDAĞI 13-SANLI BALALAR MUZIKA HÁM KÓRKEM ÓNER MEKTEBI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(6), 75-78.
3. Gaziynexan, D., & Makedullaevna, K. G. (2024). QARAQALPAQSTAN KÓRKEM ÓNERINDE BALET JANRI.
4. Gaziynexan, D., & Gúlmaryam, K. (2024). QARAQALPAQSTAN MÁDENIYATINDA DEMLI SAZ ÁSBAPLARDIŇ QÁLIPLESIWİ. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(1), 14-17.
5. Gaziynexan, D., & Gúlmaryam, K. (2024). QARAQALPAQSTANDA XOR RAWAJLANIWINDA ÁBDIJAPPAR MAMBETOVTIŇ KÓRSETKEN TÁSIRI. *Modern education and development*, 13(4), 290-299.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH